

Современная методологическая матрица анализа безопасности социального пространства Северо-Кавказского региона в условиях глобализационных и модернизационных вызовов

Юсупова Гурия Ислангараевна, доктор философских наук
Региональный центр этнополитических исследований
Дагестанского федерального исследовательского центра Российской академии наук

Аннотация. Такая многоаспектная и сложная для объективного анализа проблема как национальная и региональная безопасность требует разумного сочетания методологических парадигм. Автор предлагает использовать методологический инструментарий, синтезирующий исследовательские возможности методов, используемых в различных научных дисциплинах: геополитике, этнополитологии, социологии, социальной философии, культурологии, экономики, теории стратегического управления. Наиболее эффективными позициями для качественного анализа проблем региональной и национальной безопасности являются сравнительно-исторический, системно-синергетический, субстанциональный методы, диалектический подход.

Ключевые слова: национальная безопасность, Северо-Кавказский регион, региональная безопасность, глобализация, модернизация, геополитика, этнополитика, угрозы и вызовы

Modern methodological matrix for analyzing the security of the social space of the North Caucasus region in the context of globalization and modernization challenges Annotation

Yusupova Guriya Islangaraevna, Doctor of Philosophy
Regional Center for Ethnopolitical Studies of the Dagestan Scientific Center
of the Russian Academy of Sciences

Abstract. Such a multi-faceted and complex problem for objective analysis as national and regional security requires a reasonable combination of methodological paradigms. The author suggests using methodological tools that synthesize the research capabilities of methods used in various scientific disciplines: geopolitics, ethnopolitology, sociology, social philosophy, cultural studies, and Economics., theory of strategic management. The most effective positions for qualitative analysis of regional and national security problems are comparative-historical, system-synergetic, substantive methods, and dialectical approach.

Keywords: national security, North Caucasus region, regional security, globalization, modernization, geopolitics, Ethnopolitics, threats and challenges

Применение системно-синергетической методологии позволяет исследовать социальное явление в условиях нестабильного общества, когда оно развивается в соответствии с нелинейными законами развития. В рамках синергетического подхода изучаются закономерности и функциональные особенности нелинейных взаимодействий сложно-эволюционирующих систем, к которым мы можем отнести регион, и их структурных элементов.

Системно-синергетическая методология позволяет осуществить диагностирование и анализ социально-экономической, этнополитической, этноконфессиональной, духовной устойчивости, безопасности региона и всего государства с целью разработки оптимальных вариантов и моделей управления регионом. Проблемы этнополитической и этноконфессиональной безопасности рассмотрены автором на основе субстанционального подхода, заключающегося в увязке геополитики и этнополитики в единый концептуальный метод. Он позволяет проанализировать

взаимодействие и взаимовлияние этнического, конфессионального факторов и геополитики.

Современное гуманитарное знание ориентировано на синкретический подход к выбору методологических установок и критериев научного анализа. Теоретико-методологической основой исследования является неоклассическая модель ориентированная на анализ социальной реальности как многомерной и позволяющая использовать когнитивный потенциал установок и представлений, сформировавшихся в классической и неклассической социально-гуманитарной науке.¹ Междисциплинарный подход позволил разработать теоретический инструментарий для всестороннего изучения этнополитической, этноконфессиональной, этнокультурной, духовной безопасности северокавказского региона.

Категория «безопасности» стала объектом научных изысканий сравнительно недавно. Проблемы национальной безопасности Российской Федерации

¹ Лубский А.В. Гуманизация и конструктивизм в современных гуманитарных науках // Гуманитарий Юга России. 2012. №3. С.70.

в контексте современных вызовов и угроз привлекают внимание ученых, примерно начиная с середины девяностых годов прошлого века. Среди современных вызовов национальной безопасности Российского государства выделяются внешние и внутренние факторы. Поэтому для анализа внешних угроз национальной безопасности РФ нами были привлечены работы, в которых исследуются современные геополитические трансформации, повлиявшие на изменение места и роли России на геополитической карте мира.

Распад СССР стал мощным толчком для геополитических трансформаций и выдвинул перед Российской Федерацией резко актуализировавшуюся проблему обеспечения внешней и внутренней безопасности, адекватную задачам реформирования и защиты национальных интересов на новой геополитической карте мира. Присоединение Крыма к России продолжило процесс геополитических трансформаций. Основные усилия западных стран во главе с США сосредоточились на геополитическом подавлении активности России. В экстренном порядке был запущен процесс противодействия «русской весне», состоящий в выстраивании режима международной изоляции Москвы в целях недопущения расширения дальнейшего влияния на русскоговорящие украинские регионы, а затем и трансформации политического режима уже в самой России.² Начался новый виток информационного противоборства на международной арене, формирования образа России как источника мирового зла.³

Современные геополитические процессы исследуются в работах отечественных ученых В. Дергачева, А. Дугина, И. Василенко, Б. Исаева, К. Гаджиева, В. Колосова, Н. Мироненко, Н. Нартова, А. Цыганкова, П. Цыганкова и других. Ими активно разрабатываются фундаментальные проблемы геополитики, возникшие в результате современных геополитических трансформаций: геополитический подход, геополитические парадигмы, вопросы теорий жизненного пространства и национальных интересов, особенности современной российской и кавказской геополитики.

Изменение геополитического положения северокавказского региона актуализировало научный интерес к данной проблематике. Геополитика Каспийско-Кавказского региона в контексте национальной и региональной безопасности анализируется в многочисленных исследованиях И.П. Добаева, В.В. Черноуса, З.С. Арухова, В.Е. Мишина, В.Н. Рябцева, С.Н. Епифанцева, Д.В. Кротова, М.М. Шульги, И.В. Юрченко, Г.И. Юсуповой, М.А. Аствацатуровой, Ю.Н. Белозерова, Г.Д. Гриценко, С.А. Ивановой и других.

Отечественными учеными исследуются актуальные проблемы прикладной геополитики, что позволило проанализировать трансформацию современных геополитических процессов не только на макрорегиональном (межгосударственном), но и регио-

нальном уровне, а также учесть влияние на региональную безопасность не только внутренних, но и внешних факторов.

Основные векторы российской геополитики и геостратегии на Северном Кавказе рассматривались М. Гусаевым, З. Аруховым, К. Ханбабаевым, З. Махуловой, М. Абакаровым, Г. Юсуповой. Проблемы геополитики, национальной безопасности и национальных интересов РФ на Северном Кавказе, этнополитических, этноконфессиональных отношений, специфики современной этнополитической ситуации в регионе. Разрабатывались А.К. Алиевым, З.С. Аруховым, В.А. Авксентьевым, В.А. Тишковым, Л.М. Хоперской.

Различные аспекты национальной безопасности постсоветской России рассматриваются в диссертационных исследованиях А.В. Возженикова, В.В. Волкова, Г.С. Котанджяна, Д.В. Кротова, А.В. Макеева, Д.О. Рогозина, Е.С. Суловой, Т.А. Скворцовой, И.А., Тарасевич, С.В. Петровой и других.

Вопросам регионального уровня национальной безопасности посвящены работы А.А. Прохожева, И.А. Карманова, В.К. Левашова, А.В. Володина, С.Н. Епифанцева, А.Н. Фролова, В.Е. Аксакова, В.П. Солонина, М.А. Аствацатуровой, В.В. Стрельченко, А.Ю. Кирьянова и других.

Региональный уровень национальной безопасности охватывает много аспектов. Данная константа позволяет нам выделить различные виды безопасности, основываясь на типологизации основных сфер жизнедеятельности социума. Выделяются экономическая, продовольственная, религиозная, этнополитическая, этноконфессиональная, этнокультурная, духовная, информационная, экологическая, военная безопасность и т.д.

Став правопреемницей Советского Союза, Российская Федерация получила в наследство также исторически обусловленную систему национальных отношений. Наряду с достаточно прочным запасом позитивного опыта данная система включала в себя и целый комплекс противоречий и конфликтов в сфере межнационального общения и национально-государственного строительства.

Как правило, акцентируется внимание на хронологических границах 2000 – 2020 годов. Отметим несколько моментов, характеризующих эти годы. Первый аспект заключается в совершенно ином со стратегической точки зрения правовом обеспечении национальной политики государства. Подтверждением этого явилось принятие в 2012 году «Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года». Второй аспект носит геополитический характер. Он обусловлен влиянием геополитических трансформаций на характер и правовые особенности государственной национальной политики. Третий аспект можно определить как гражданско-патриотический. Он проявился в невиданном после распада СССР росте национального и общероссийского патриотизма, а

² Морозов И.Л. Геополитическая безопасность современной России // Теория и практика общественного развития 2015. №8. С.112-114..

³ Мартыненко Е.В. Характер информационной войны между Россией и США в Сирии // Общество: политика, экономика, право. 2016. №9. С.9-12.

также в официальном стремлении государства к повышению значимости формирования общероссийской гражданской идентичности. Полиэтничность российского политического пространства обуславливает стратегическую важность формирования и оптимизации эффективной национальной политики.

Для России начало нынешнего столетия ознаменовалось поворотом к большей политической стабильности, стремлением к повышению степени национальной безопасности. Объективная необходимость такого поворота вполне очевидна. На повышение национальной безопасности было направлено принятие ряда нормативно-правовых документов государственного значения. Впервые в постсоветской истории были сформулирована и четко обозначены характеристика приоритетов национальной безопасности РФ и долгосрочная стратегия обеспечения российских национальных интересов. Концепция национальной безопасности РФ 2000 года рассматривает под национальными интересами интересы личности, общества и государства во внешнеполитической, внутривнутриполитической, социально-экономической, военной, экологической, информационной, духовной и других сферах, определяя их долгосрочный характер, стратегические и тактические задачи. Под национальной безопасностью понимается безопасность многонационального народа как носителя суверенитета и единственного источника власти в РФ.⁴

Совершенствованию нормативно-правовой базы по проблеме национальной безопасности способствовало принятие 28 декабря 2010 года Федерального Закона №390-ФЗ «О безопасности», 28 июня 2014 года Федерального Закона №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации». 31 декабря 2015 года утверждена «Стратегия национальной безопасности Российской Федерации», в которой сформулировано следующее определение национальной безопасности. Национальная безопасность – это состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз,

при котором обеспечивается реализация конституционных прав и свобод граждан РФ, достойные качество и уровень их жизни, суверенитет, независимость, государственная и территориальная целостность, устойчивое социально-экономическое развитие Российской Федерации.⁵

Новым направлением в исследовании проблем региональной безопасности можно считать использование цивилизационной парадигмы. В рамках цивилизационного и геополитического подхода можно выделить понятие геополитической культуры как нового тренда в политической культуре. Анализу геополитической культуры посвящены работы П.В. Чернова, В.А. Семенова, В.А. Семенова, С.В. Петровой. По их мнению, геополитическая культура включает в себя пласты, обуславливающие ее многослойность, гетерогенность, фрагментарность и имманентную противоречивость.⁶

Теоретическое осмысление регионального аспекта национальной безопасности невозможно осуществить без анализа этнополитической, этноконфессиональной, религиозной, этнокультурной безопасности. В рамках системного подхода выделяются религиозные, этноконфессиональные аспекты национальной безопасности.⁷ Как считают исследователи, конфессиональная безопасность становится одним из основных элементов национальной безопасности в условиях усиления негативных тенденций, связанным с религиозной идентичностью личности и современными проблемами в области духовной культуры.⁸

Для обеспечения этнополитической безопасности полиэтничного региона важное значение имеет формирование культуры межнационального общения.⁹ Из особенностей функционирования политической культуры в многонациональном обществе возникает понятие этнополитической культуры, которое непосредственно связано с межнациональным общением и культурой. Этнополитическая культура включает в себя элементы различных политических субкультур, этнополитического сознания, опыте

⁴ Концепция национальной безопасности Российской Федерации // Собрание законодательства Российской Федерации. 2000. №2.20 января 2000г. С.692.

⁵ Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. 31 декабря 2015 года. Интернет-ресурс: Krem-lin.ru/supplement/424. Дата обращения: 23.10.2019 года.

⁶ Петрова С.В. Цивилизационные и геополитические детерминанты функционирования режима власти и структур оппозиции на постсоветском пространстве Северного и Южного Кавказа. Автореферат диссертации доктора полит. н. – Ростов-на-Дону, 2015. 47с.; Петрова С.В. Проблемы геополитических и этнополитических детерминаций политического процесса на Южном Кавказе. Государственное и муниципальное управление Ученые записки СКАГС. 2013, №2. С.140–151; Мустафаев Ф.М., Мустафаева З. С. Потенциал цивилизационной парадигмы в исследовании современного российского общества. // Известия ДГПУ. Общественные и гуманитарные науки. №4 2013. С.29–36.

⁷ Лукьянов А.Г. Этноконфессиональная ситуация в Северо-Кавказском регионе как угроза национальной безопасности России (философско-политологический анализ). Дис. к. полит.н. М., 2004. 177с.; Скворцова Т.А. Религиозный экстремизм в контексте государственно-правового обеспечения национальной безопасности современной России. Дис.

к.ю.н. Ростов-на-Дону, 2004. 177с.; Сулова Е.С. Религия и проблемы национальной безопасности на Северном Кавказе. Дис. к.филос.н. М., 2004. 152с.

⁸ Смагулов Е.М. Основные проблемы конфессиональной безопасности Республики Казахстан. В сборнике «Проблемы национальной безопасности в условиях глобализации и интеграционных процессов(междисциплинарные аспекты)». Материалы Международной научной конференции 4-5 ноября 2015 года. Ереван, издательство РАУ, 2015. 342с. С.318–323.

⁹ Алиев А.К., Юсупова Г.И. Межнациональное согласие как фактор обеспечения стабильности общества в условиях многонационального Дагестана. В сборнике: Современные этнополитические процессы на Северном Кавказе. Составитель и ответ. Редактор – А.К. Алиев. – Махачкала, 1999. – С.14–67; Даракчан Г.О. Формирование межнациональной культуры общения как составной части этнополитической культуры студенческой молодежи. Автореферат диссертации кандидата полит. н. Ростов-на-Дону, 2008. 30с.; Магаррамов М.Д., Гасанов Н.Н. Межнациональное согласие в Дагестане: исторические реалии и тенденции развития // Известия ДГПУ. Общественные и гуманитарные науки. №4 2013. С.108–113.

международного общения. Она содержит в себе модели этнополитического поведения. Этнокультурное измерение представляет матрицу социокультурного пространства локальных цивилизаций. Угрозы ему создают угрозу региональной безопасности, усиливая процессы локализации, самоизоляции. Стратегия региональной безопасности должна исходить из разумного сочетания ориентаций на традиции и

инновации, без которых также невозможно стабильное функционирование социокультурной сферы как на национальном, так и на региональном уровне. Обеспечение региональной этнокультурной безопасности может и должно предусматривать различные варианты и сценарии сохранения этнокультурных особенностей.

Литература:

1. Лубский А.В. Гуманизация и конструктивизм в современных гуманитарных науках // Гуманитарий Юга России. 2012. №3. С.70.
2. Морозов И.Л. Геополитическая безопасность современной России // Теория и практика общественного развития 2015. №8. С.112-114.
3. Мартыненко Е.В. Характер информационной войны между Россией и США в Сирии // Общество: политика, экономика, право. 2016. №9. С.9-12.
4. Концепция национальной безопасности Российской Федерации // Собрание законодательства Российской Федерации. 2000. №2.20 января 2000г. С.692.
5. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. 31 декабря 2015 года. Интернет-ресурс: [Kremlin.ru>supplement/424](http://Kremlin.ru/supplement/424). Дата обращения: 23.10.2019 года.
6. Петрова С.В. Цивилизационные и геополитические детерминанты функционирования режима власти и структур оппозиции на постсоветском пространстве Северного и Южного Кавказа. Автореферат диссертации доктора полит. н. – Ростов-на-Дону, 2015. 47с.; Петрова С.В. Проблемы геополитических и этнополитических детерминаций политического процесса на Южном Кавказе. Государственное и муниципальное управление Ученые записки СКАГС. 2013, №2. С.140-151; Мустафаев Ф..М., Мустафаева З. С. Потенциал цивилизационной парадигмы в исследовании современного российского общества. // Известия ДГПУ. Общественные и гуманитарные науки. №4 2013. С.29-36.
7. Лукьянов А.Г. Этноконфессиональная ситуация в Северо-Кавказском регионе как угроза национальной безопасности России (философско-политологический анализ). Дис. к. полит.н. М., 2004. 177с.; Скворцова Т.А. Религиозный экстремизм в контексте государственно-правового обеспечения национальной безопасности современной России. Дис. к.ю.н. Ростов-на-Дону, 2004. 177с.; Сулова Е.С. Религия и проблемы национальной безопасности на Северном Кавказе. Дис. к.филос.н. М., 2004. 152с.
8. Смагулов Е.М. Основные проблемы конфессиональной безопасности Республики Казахстан. . В сборнике «Проблемы национальной безопасности в условиях глобализации и интеграционных процессов(междисциплинарные аспекты)». Материалы Международной научной конференции 4-5 ноября 2015 года. Ереван, издательство РАУ, 2015. 342с. С.318-323.
9. Алиев А.К., Юсупова Г.И. Межнациональное согласие как фактор обеспечения стабильности общества в условиях многонационального Дагестана. В сборнике: Современные этнополитические процессы на Северном Кавказе. Составитель и ответ. Редактор – А.К. Алиев. – Махачкала, 1999. – С.14-67; Даракчян Г.О. Формирование межнациональной культуры общения как составной части этнополитической культуры студенческой молодежи. Автореферат диссертации кандидата полит. Н. Ростов-на-Дону, 2008. 30с. ; Магаррамов М.Д., Гасанов Н.Н. Межнациональное согласие в Дагестане: исторические реалии и тенденции развития // Известия ДГПУ. Общественные и гуманитарные науки. №4 2013. С.108-113.